

Trasnumeración y Argumentación estadística en el profesorado en formación y en activo de educación básica

Transnumeration and statistical argumentation in pre-service and in-service primary education teachers

Francisco Rodríguez-Alveal^{1, *}, frodriguez@ubiobio.cl, Orcid ID: <http://orcid.org/0000-0003-2169-0541>

Ane Izagirre², ane.izagirre@ehu.eus, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8900-1576>

Resumen

[Objetivo] El objetivo del presente artículo fue evaluar si el profesorado en formación y en activo de educación primaria ha adquirido habilidades asociadas a la trasnumeración y argumentación estadística. **[Metodología]** Para tal efecto se hizo uso del paradigma interpretativo dentro de un enfoque de corte mixto, con una predominancia cualitativa y carácter descriptivo inferencial. Como técnica para obtener la información, se aplicó un instrumento con preguntas abiertas relacionadas con la construcción y justificación de representaciones gráficas asociadas a variables de naturaleza cualitativa y cuantitativa discreta. Este fue aplicado a una muestra no probabilística de 102 sujetos, de los cuales 71 corresponden a profesores en formación de educación primaria y 31 a profesores en activo de enseñanza primaria del centro sur de Chile. **[Resultados]** Entre los principales resultados destacan que en general ambos estamentos resumen correctamente la distribución acorde a la naturaleza de los datos; no obstante, cometen errores en su construcción como la rotulación de los ejes acorde al contexto del problema. Por otro lado, en el cálculo de la moda confunden las categorías/valores de la variable con la mayor frecuencia observada. Asimismo, las argumentaciones acerca de la elección de la representación gráfica se alejan de la teoría. **[Conclusiones]** En conclusión, el profesorado en formación y en activo de enseñanza primaria, no ha desarrollado habilidades como la argumentación y trasnumeración propias de la alfabetización y pensamiento estadístico que posibiliten un desempeño adecuado en el sistema escolar.

Palabras claves: Trasnumeración, argumentación estadística, profesorado en formación, profesorado en activo, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central.

Abstract

[Objective] The objective of this article was to evaluate whether pre-service and in-service primary education teachers have acquired skills associated with transnumeration and statistical argumentation. **[Methodology]** For this purpose, the interpretative paradigm was used within a mixed approach, with a qualitative predominance and descriptive inferential nature. As a technique to obtain information, an instrument was applied with open questions related to the construction and justification of graphic representations associated with qualitative and quantitative discrete variables. The instrument was applied to a non-probabilistic sample of 102 subjects, of which 71 corresponded to pre-service primary education teachers and 31 to in-service primary education teachers in the south-central part of Chile. **[Results]** Among the main results, we highlight that in general both groups correctly summarize the distribution according to the nature of the data, although they make errors in their

* Autor para correspondencia

¹ Departamento Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.

² Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

construction, such as the labeling of the axes according to the context of the problem. On the other hand, in the calculation of the mode they confuse the categories/values of the variable with the highest frequency observed. In addition, the arguments about the choice of graphic representation move away from the theory. [**Conclusions**] In conclusion, pre-service and in-service primary education teachers have not developed skills such as argumentation and transnumeration, typical of literacy and statistical thinking that enable adequate performance in the school system.

Keywords: Transnumeration, statistical argumentation, pre-service teachers, in-service teachers, statistical graphs, measures of central tendency.

Introducción

La estadística permea todo el currículo escolar de enseñanza primaria y secundaria dada su importancia en la era de la revolución tecnológica que ha propiciado la masificación de la información disponible para la ciudadanía en la toma de decisiones y la comprensión de la realidad que nos rodea. Sin embargo, como menciona Azcárate (2006) la estadística sigue estando ausente en las aulas escolares debido que el profesorado, en general, la omite, lo que ha sido ratificado por Anasagasti (2019). Una explicación plausible al respecto es la mencionada por Estrella et al. (2015) quienes indican que “el profesorado de primaria requiere manejar un conocimiento profundo de la estadística escolar” (p. 479). Atendiendo al cuestionamiento que se ha hecho acerca de la calidad de la educación surge la interrogante de si el profesorado de primaria ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en el sistema escolar y transmitir este saber.

En este contexto, las tablas y gráficos estadísticos se encuentran ampliamente presentes en los medios de comunicación, lo que requiere que los ciudadanos adquieran habilidades para interpretarlos y desenvolverse con éxito en el diario vivir (Sproesser et al., 2018). En coherencia a lo anterior, Batanero et al. (2010) realizaron un estudio en el que mostraron que solo algunos profesores y profesoras de educación primaria producen gráficos con la complejidad necesaria para obtener conclusiones válidas. De manera similar, Arteaga et al. (2016) presentaron evidencias de que el futuro profesorado de educación primaria en una institución de educación superior española presenta problemas relacionados con la construcción, selección de gráficos, el sentido numérico y errores conceptuales. Estudios en Chile, realizados con profesorado en formación de educación primaria y en activo reportaron que, en general, realizan procesos de descodificación por debajo de lo esperado. Según la clasificación de Curcio (1989), se ubican en el primer nivel, es decir, presentan las habilidades básicas o iniciales asociadas a la descodificación y análisis de los datos (Rodríguez-Alveal y Sandoval, 2012). Recientemente Izagirre et al. (2023) realizaron un estudio con 108 profesores y profesoras en formación de educación primaria, que evidencia que los participantes presentan dificultades para distinguir las categorías de una variable cualitativa y sus frecuencias observadas, este hallazgo es similar a lo mencionado por Wu (2004), y podría incidir en el cálculo de la moda. En esta misma línea, en un estudio realizado en profesores en activo Sanoja de Ramírez y Ortiz-Buitrago (2013) encuentran que los errores más comunes en este estamento se relacionan con la elección del gráfico adecuado según la naturaleza de los datos. Por otro lado, las representaciones tabulares como menciona Estrella (2014) son una de las estructuras fundamentales para representar, registrar y resumir datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Siendo la base para la construcción y representación gráfica (gráficos de barras simples, agrupadas, sectoriales, histogramas, etc.) y constituyen una de las habilidades asociadas a la alfabetización estadística (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

En coherencia a lo mencionado anteriormente, el presente artículo tiene por objetivos: 1) Evaluar si el profesorado en formación y en activo de educación primaria ha adquirido habilidades asociadas a la transnumeración y argumentación estadística; y 2) Caracterizar los argumentos entregados por el profesorado en formación y en activo de educación primaria para justificar la elección de las representaciones gráficas. 3) Comparar estadísticamente el desempeño del profesorado en formación y en activo en relación con el proceso de transnumeración del sistema real al sistema estadístico.

Marco teórico

Transnumeración: del sistema real al sistema estadístico

La estadística, como mencionan Cobb y Moore (1997) es reconocida como la ciencia de los datos. En este contexto, resulta relevante conocer las formas de representar y sintetizar los datos de manera tabular, gráfica y numérica, mediante estadígrafos como la media aritmética, mediana y moda. Es decir, transitar de un sistema real (datos obtenidos mediante muestreos o encuestas en el diario vivir) a un sistema estadístico o dentro del sistema estadístico (Shaughnessy & Pfannkuch, 2002), en el cual juega un rol fundamental la transnumeración el cual es un tipo de pensamiento estadístico (Wild & Pfannkuch, 1999). Para llevar a cabo este proceso, es necesario que los sujetos tengan nociones y conocimientos sobre la naturaleza de los datos cualitativos y/o cuantitativos y su correspondencia con los tipos de gráficos estadísticos.

Según Chick et al. (2003) la noción de transnumeración se entiende como una reorganización y cálculo de los datos, con el fin de revelar lo que estos ocultan y comunicarlos de manera convincente. Al respecto, Chick et al. (2003), proponen diez técnicas transnumerativas que permiten transitar de un sistema real a un sistema estadístico (Shaughnessy & Pfannkuch, 2002). En coherencia con esto, las representaciones gráficas y tablas de distribución se destacan las técnicas presentadas en la Tabla 1, las que se encuentran en sintonía con el instrumento aplicado.

Tabla 1
Algunas técnicas transnumerativas.

Técnica	Descripción
Cálculo de frecuencia	Se establecen las frecuencias de ocurrencia de las categorías o valores asociados a variables cualitativas y/o cuantitativas respectivamente.
Graficar/Tabular	Las variables se pueden representar mediante gráficos o tablas de distribución de frecuencias.
Cálculo de medidas de tendencia central	Los datos se pueden sintetizar mediante una medida de tendencia central como por ejemplo la media aritmética, la mediana o la moda.

Fuente: Chick et al. (2003)

En coherencia a lo anterior, diversos estudios entregan evidencia de la presencia de errores entre el profesorado en formación de enseñanza primaria en lo referente a la selección de la representación gráfica más pertinente según la naturaleza de los datos. Una explicación

plausible es que no logran distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas discretas (Arteaga et al.,2016). Por otro lado, Fernandes et al. (2021) en un estudio sobre la construcción y lectura de tablas de frecuencia realizado por futuros profesores del sistema escolar en la realización de trabajos de proyectos estadísticos, proporcionan evidencias de que los participantes calculan frecuencias acumuladas en las tablas asociadas a variables cualitativas. En cuanto a la lectura, mayoritariamente se clasifican en el primer y segundo nivel de la taxonomía de Curcio (1989), lo que significa que realizan lecturas literales y comparativas. Estos hallazgos son similares a los encontrados por Rodríguez y Sandoval (2012) en un estudio realizado con profesores en formación y en activo de educación primaria en Chile.

Currículo escolar: alfabetización y pensamiento estadístico

En el currículo escolar chileno, según lo establecido por el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2012; 2015) las representaciones gráficas y tablas de distribución de frecuencias se introducen a partir de segundo año de primaria. En este nivel, los objetivos de aprendizaje se centran en potenciar habilidades procedimentales mediante actividades que implican verbos como registrar, construir, realizar, calcular entre otras. No obstante, a nivel de tercer año de primaria se plantean objetivos relacionados con habilidades propias de la alfabetización estadística, como leer e interpretar representaciones gráficas y tablas de frecuencia (Garfield & Ben-Zvi, 2008).

Tabla 2

Objetivos de aprendizaje presentes en el currículo escolar chileno relacionados con representaciones gráficas, tabulares y medidas de tendencia central.

Nivel	Objetivos de Aprendizaje
2	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar en tablas y gráficos de barra simple, resultados de juegos aleatorios con dados y monedas. - Construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simple.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar encuestas, clasificar y organizar los datos obtenidos en tablas y visualizarlos en gráficos de barra. - Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, de acuerdo a información recolectada o dada.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala y comunicar sus conclusiones.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. - Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea y comunicar sus conclusiones.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con <i>software</i> educativo. - Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango.

-
- 8 - Evaluar la forma en que los datos están presentados: Justificando la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de datos.
-

Fuente: Propia de la investigación

Además, es importante mencionar la justificación de la elección de representaciones gráficas en función de la situación problema y la naturaleza de los datos, lo cual implica el desarrollo de habilidades asociadas al pensamiento estadístico (Wild & Pfannkuch, 1999). Esto sugiere que, en la enseñanza primaria, los objetivos de aprendizaje van más allá de actividades esencialmente procedimentales, ya que eventualmente se introducen habilidades y conocimientos relacionados con la alfabetización y pensamiento estadístico, en consonancia con las definiciones proporcionadas por Garfield y Ben-Zvi (2008). Este enfoque más integral busca preparar al estudiantado para comprender y aplicar conceptos estadísticos de manera más profunda y significativa.

Argumentación y pensamiento estadístico

La argumentación como menciona Cervantes-Barraza et al. (2019) es una parte esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática y, en particular, de la estadística a nivel de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Esta habilidad cognitiva está asociada a las justificaciones que permiten evidenciar los conocimientos adquiridos por el estudiantado al dar respuesta a una tarea. Además, facilita la comprensión de actividades estadísticas y el afianzamiento de conceptos y nociones cardinales tales como muestra, población, variables entre otros y su relación con el proceso de transnumeración. En esta misma línea, el Ministerio de Educación Chileno (MINEDUC) consigna la argumentación y la comunicación como una de las cuatro habilidades transversales a desarrollar en la educación matemática. Al respecto, menciona que la “habilidad de argumentar implica comunicar resultados en lenguaje matemático, explicar procedimientos, comunicar y fundamentar a partir de razonamientos inductivos, identificar y explicar errores, formular/verificar conjeturas, comprobar reglas y propiedades, y realizar deducciones” (MINEDUC, 2016, p. 11). El propósito es que “los estudiantes adquieran habilidades necesarias para comunicar sus ideas e interpretar las de otros, utilicen estilos argumentativos propios de la disciplina para justificar y discutir su validez” (Goizueta et al., 2023, p.2). En coherencia a lo mencionado anteriormente, la argumentación se encuentra dentro de la dimensión del ciclo interrogativo asociado al pensamiento estadístico (Wild & Pfannkuch, 1999).

Al respecto, estudios empíricos como el de Izagirre et al. (2023) proporciona antecedentes que solo el 19% del profesorado en formación de educación primaria que participó en el estudio entrega argumentaciones correctas sobre la selección de la representación gráfica acorde a la naturaleza de los datos. Por otro lado, algunos de los profesores y profesoras en formación emplean nociones estadísticas, aunque confunden el concepto variable con categorías (18%). Asimismo, un 19% proporciona argumentaciones sin base estadística para justificar los gráficos, utilizando expresiones coloquiales como “más visual”, “fácil” o “comprensible” y un 24% no entrega respuesta alguna.

Metodología

El estudio se enmarca en el paradigma interpretativo dentro de un enfoque de corte mixto, con una predominancia cualitativa y carácter descriptivo inferencial. En este marco, se han clasificado tanto las producciones entregadas por los participantes como las justificaciones de sus elecciones.

Muestra

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se realizó un muestreo no probabilístico del tipo intencionado (McMillan y Schumacher, 2011). El tamaño de la muestra fue de 102 sujetos, de los cuales 71 corresponden a profesores en formación de educación primaria y 31 profesores en activo de enseñanza primaria que se encontraban cursando un programa de postítulo en educación matemática en una institución de educación superior del centro sur de Chile durante el primer semestre académico del 2024. Cabe destacar, que la participación de los sujetos fue voluntaria y se respetó el anonimato acorde con el protocolo de la institución del autor principal, para tal efecto se hacen uso de los códigos PF y PA para denotar profesorado en formación y en activo, respectivamente.

Instrumento de recogida de información

Para efectos del estudio, se aplicó el instrumento diseñado por Izagirre et al. (2023, p.116) previa autorización de los autores el que consta de 4 ítems con 11 actividades de respuesta abierta. El que tiene como propósito evaluar habilidades relacionadas con el proceso de transnumeración y argumentación estadística, puntualmente la construcción y justificación de las representaciones gráficas y tablas de distribución de frecuencias acorde a la naturaleza cualitativa y cuantitativa discreta de los datos y además el cálculo de la moda (ver Tabla 3).

Tabla 3

Tabla de especificaciones del instrumento.

Contenidos	Habilidades	Nro. Preguntas
Tablas de distribución de frecuencias	Construcción de tablas de distribución de frecuencias datos cualitativos y/o cuantitativos discretos.	4
Resumen estadístico numérico	Calcular la moda en datos cualitativos y/o cuantitativos discretos.	4
Representación gráfica	Construir gráficos asociados a datos cualitativos y/o cuantitativos discretos. Justificar la representación gráfica acorde a la naturaleza de los datos.	3

Fuente: Propia de la investigación

Análisis y procesamiento de datos

El análisis de los gráficos se realizó acorde a la lista de cotejo presentada por Izagirre et al. (2023) con algunas adecuaciones de manera de hacer más clara la clasificación de las producciones entregadas por el profesorado en formación. Esta presenta cinco niveles jerárquicos que permiten clasificar las respuestas entregadas por los participantes (Tabla 4).

Tabla 4

Niveles de corrección de los gráficos estadísticos realizados.

Nivel	Descripción
CG1	Realizado correctamente: el gráfico representa correctamente la distribución y naturaleza de los datos. Si es un diagrama de barras o histograma, los ejes están bien contruidos y la escala es visible y correcta; si son diagramas de sectores, se indican las categorías/los valores y los porcentajes o las frecuencias. Además, rotulan correctamente los ejes acordes a la situación contextual.
CG2	Errores de rotulación: el gráfico representa correctamente la distribución de los datos en cada caso (las barras y los sectores son proporcionales), pero hay elementos del gráfico que no se indican (rótulos de los ejes, categorías/valores, escalas o frecuencias absolutas/relativas, línea de división por lo menos encima de los ejes a no ser que quede claro solamente con el número/nombre) o en caso de que se indiquen no se adecúan al contexto del problema.
CG3	Errores de proporcionalidad: falta de correspondencia entre los pesos relativos de los datos y su representación geométrica.
CG4	Otros errores no relacionados con la proporcionalidad: categorías identificadas incorrectamente, frecuencias mal representadas, intercambiar frecuencia por valor/categoría de la variable, ...
CG5	Elección incorrecta del gráfico acorde a la naturaleza de los datos.

Fuente: Adaptación de Izagirre et al. (2023)

Por otro lado, la lista de cotejo mediante la cual se analizaron las tablas de distribución de frecuencias realizadas por los encuestados tuvo como referente la propuesta de Izagirre et al. (2023) para gráficos estadísticos, ya que los gráficos y las tablas estadísticas comparten la misma naturaleza.

Tabla 5

Niveles de corrección de las tablas estadísticas realizadas.

Nivel	Descripción
CT1	Realizada correctamente: Presenta al menos dos columnas la primera exhibe las modalidades de la variable y la segunda columna la frecuencia observada asociada a cada modalidad. Además, son rotuladas correctamente acorde al contexto de la situación problema.
CT2	Errores de rotulación: La tabla representa en la primera columna las modalidades de la variable y en la segunda columna las frecuencias observadas asociadas a cada modalidad, pero los rótulos de las columnas no se adecuan al contexto del problema (usan rótulos genéricos como variable, frecuencia y número), son denotadas con símbolos (f, Fr, n) o se visibiliza una aproximación de contextualización que no es del todo correcta (por ejemplo: globos en vez de color de globos, jóvenes en vez de número de jóvenes, etc.)
CT3	Rótulos inexistentes: La tabla presenta correctamente la distribución de la variable, aunque son inexistentes los rótulos asociados a la variable con sus modalidades y sus frecuencias observadas.
CT4	Errores asociados a la naturaleza de la variable: En el caso de tablas asociadas a variables cualitativas calculan frecuencias observadas y/o relativas acumuladas.
CT5	Otros tipos de errores: El resumen de los datos no presenta una estructura tabular que permita visualizar de manera clara la variable con las modalidades y sus frecuencias observadas (o absolutas). Intercambian frecuencias observadas con las categorías de la variable o dejan de lado alguna categoría/valor.

Fuente: Propia de la investigación

Finalmente, las argumentaciones entregadas por los participantes en la construcción de las representaciones gráficas realizadas se estratificaron tomando como base la propuesta de Berciano et al. (2021) y Izagirre et al. (2023), respectivamente.

Tabla 6

Niveles de justificación para la selección del gráfico

Nivel	Descripción
-------	-------------

JG1	Justificación correcta: se argumenta la selección del gráfico haciendo uso de un léxico estadístico pertinente acorde a la naturaleza de los datos (cualitativos y/o cuantitativos) y al contexto.
JG2	Justificación parcialmente correcta: Utiliza un léxico estadístico adecuado, no obstante, hace uso de conceptos genéricos que no se relacionan con el problema o utiliza palabras como variable al referirse a las categorías, valores, números o frecuencias determinados de un grupo de datos.
JG3	Justificaciones implícitas: A pesar de no nombrar el tipo de variable, expresa característica de ellas que permiten implícitamente comprender su elección.
JG4	Justificaciones Incorrectas: Utiliza expresiones incorrectas acorde a la naturaleza de los datos y el contexto de la situación problema para justificar estadísticamente su elección o expresiones estadísticas que no son suficientes para justificar dicha elección.
JG5	No entrega justificaciones: No proporciona argumentos estadísticos acerca de la representación gráfica entregada.

Fuente: Adaptación de Izagirre et al. (2023)

En síntesis, las producciones entregadas por los encuestados en relación con las tablas de frecuencia y gráficos, así como de los argumentos proporcionados para justificar su elección, fueron clasificadas de acuerdo con las listas de cotejo mencionadas anteriormente por los investigadores de manera individual. En caso de no concordancia entre ellos, se procedió a analizarlas en conjunto de manera de llegar a consenso.

Para el análisis de la información cualitativa se hizo uso de análisis de contenido, siguiendo la propuesta de Mayring (2000). En primer lugar, se seleccionaron los extractos en los cuales se mencionaba la elección de los tipos de gráficos y cálculo de la moda, y, en segundo lugar, se constataron con las habilidades afines a la alfabetización y pensamiento estadístico. En cuanto al análisis cuantitativo, se consideraron estadísticas descriptivas numérica tales como porcentajes e inferenciales como Chi-cuadrado y la prueba de comparación de porcentajes y el tamaño del efecto (d) de Cohen (1988) que nos permite cuantificar la magnitud de las diferencias entre los dos grupos. Según Cohen, se establece no efecto del tamaño ($0.2 < d$), tamaño del efecto pequeño ($0.2 \leq d < 0.5$), mediano ($0.5 \leq d < 0.8$) y grande ($0.8 \leq d$). El procesamiento de la información fue realizado en el software de fuente libre R.

Análisis y resultados

Acorde a lo explicitado en el currículo escolar chileno, ver Tabla 2, los estudiantes deben transitar entre datos cualitativos y/o cuantitativos discretos (sistema real) a representaciones gráficas, tablas de distribución de frecuencia o medidas de tendencia central entre otras lo que se ha denominado sistema estadístico (Shaughnessy & Pfannkuch, 2002). En coherencia a lo anterior, se les solicitó a los participantes realizar tablas de distribución, representaciones gráficas y determinar la moda.

Transnumeración: De datos cualitativos o cuantitativos discretos a tablas de distribución de frecuencia

Las tablas de distribución de frecuencia son uno de los primeros resúmenes de datos tanto cualitativos como cuantitativos discretos sin agrupar como de cuantitativos continuos

agrupados en intervalos, las que además son el insumo para la construcción de representaciones gráficas.

En este sentido, en la Tabla 7 se muestra la categorización de los errores que exhiben las tablas construidas por los estamentos en estudio transitando de datos a tablas de frecuencia, es decir, del sistema real al sistema estadístico o de representaciones gráficas a tablas (dentro del sistema estadístico). Actividades congruentes a lo indicado en los objetivos de aprendizaje de enseñanza primaria en Chile (MINEDUC, 2012; 2015). En la cual, se observa que en general el profesorado en formación y en activo presenta errores de rotulación en las representaciones de las tablas de frecuencia entregadas (CT2) no presentando diferencias estadísticamente significativas entre ellos ($p\text{-valor}>0.05$), salvo en la descodificación de la representación de datos (CT2-CT4) de los globos entre profesores en formación y en activo ($p\text{-value}<0.03$), cuyo tamaño del efecto es inexistente (Cohen, 1988).

Tabla 7
Tipificación de las tablas de frecuencia entregadas por el profesorado en formación y en activo.

Técnicas transnumerativas: Datos a Tablas y Gráficos a Tablas de Frecuencia	Nivel	Profesorado en		D. sig	d
		Formación	Activo		
Datos Globos (Ítem 1)	CT1	5 (7.0%)	1 (3.2%)	0.76	0.07
	CT2	41 (57.7%)	16 (51.6%)	0.72	0.02
	CT3	13 (18.3%)	2 (6.4)	0.21	0.09
	CT4	--	--	--	--
	CT5	2 (2.8%)	2 (6.4%)	0.75	0.12
	CT2-CT4	7 (9.8%)	9 (29.0%)	0.03	0.17
	CT3-CT4	1 (1.4%)	--	--	--
	No Responde	1 (2.8%)	1 (3.2%)	1.00	--
De datos cuantitativos discretos sin agrupar a Tabla de Frecuencia (Ítem 2)	CT1	6 (8.4%)	1 (3.2%)	0.59	0.08
	CT2	45 (63.3%)	21 (67.7%)	0.84	0.01
	CT3	4 (5.6%)	1(3.2%)	0.98	0.05
	CT4	--	--	--	--
	CT5	9 (12.6%)	2 (6.4%)	0.55	0.07
	CT2-CT5	5 (7.0%)	2 (6.4%)	1.00	0.01
	CT3-CT5	1 (1.4%)	--	--	--
	No Responde	1 (1.4%)	4 (12.9%)	0.04	0.17
Gráfico a Tabla de Frecuencia (Ítem 3)	CT1	12 (16.9%)	--	--	--
	CT2	41 (57.7%)	23 (74.2%)	0.17	0.06
	CT3	3 (4.2%)	1 (3.2%)	1.00	0.03
	CT4	--	--	--	--
	CT5	5 (7.0%)	--	--	--
	CT2-CT5	5 (7.0%)	2 (6.4%)	1.00	0.02
	No Responde	5 (7.0%)	5 (16.1%)	0.29	0.13
De datos cuantitativos discretos sin agrupar a	CT1	6 (8.4%)	2 (6.4%)	1.00	0.03
	CT2	50 (70.4%)	18 (58.0%)	0.32	0.04
	CT3	5 (7.0%)	3 (9.6%)	0.95	0.05

Tabla de Frecuencia (Ítem 4)	CT4	CT5	CT2-CT5	CT3-CT5	No Responde
		2 (2.8%)	--	--	--
		2 (2.8%)	1 (3.2%)	1.00	0.02
		--	1 (3.2%)	--	--
		6 (8.4%)	6 (19.4%)	0.21	0.13

Fuente: Elaboración propia de los autores

A manera de ejemplo, se entregan algunas representaciones realizadas por los participantes (Ítem 1) en las cuales se evidencia que hacen uso de etiquetas genéricas como frecuencia, cantidad o denotan como f o F para indicar el número de individuos asociados a cada una de las categorías de la variable de interés (CT2), como se muestra en la Figura 1.

Profesorado en Formación		Profesorado en Activo	
CT2	CT2-CT4	CT2	CT2-CT4

Figura 1

Ejemplos de tablas de frecuencias realizadas por el profesorado en formación y en activo asociadas a datos cualitativos

Además, en el caso de la construcción de una tabla de frecuencia para datos de naturaleza cuantitativa discreta asociada al salario semanal se observa que el profesorado en formación incurre en mayor grado en el error CT5 (12.65%) que el profesorado en activo (6.5%), como se muestra a continuación en la Figura 2.

Profesorado en Formación		Profesorado en Activo	
CT2	CT5 (9/71)	CT2	CT5 (2/31)

Figura 2

Ejemplos de tablas de frecuencias realizadas por el profesorado en formación y en activo asociadas a datos cuantitativos discretos.

Al respecto, y de acuerdo con la categoría CT5 las producciones entregadas no presentan una estructura tabular clara y además no se explicitan los rótulos de la variable y de las frecuencias absolutas acorde a la situación contextual, e intercambian los valores y las frecuencias observadas. Por otro lado, al cambiar de representación gráfica (gráfico sectorial) a una tabla de frecuencia los estamentos en estudio presentan mayoritariamente los mismos

errores. En particular, realizan de manera conjunta los errores CT2 y CT5 como se muestra en la Figura 3.

Profesorado en Formación			Profesorado en Activo																																																																						
<table border="1"> <tr><th>Cantidad de caries</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>0</td><td>25 %</td></tr> <tr><td>1</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>2</td><td>35 %</td></tr> <tr><td>3</td><td>15 %</td></tr> <tr><td>4</td><td>5 %</td></tr> </table>	Cantidad de caries	Porcentaje	0	25 %	1	10 %	2	35 %	3	15 %	4	5 %	<table border="1"> <tr><th>Nº Caries</th><th>Niños</th></tr> <tr><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>1</td><td>20</td></tr> <tr><td>2</td><td>35</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td></tr> </table>	Nº Caries	Niños	0	25	1	20	2	35	3	15	<table border="1"> <tr><th>Nº Caries</th><th>f</th></tr> <tr><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>1</td><td>20</td></tr> <tr><td>2</td><td>35</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	Nº Caries	f	0	25	1	20	2	35	3	15	4	5	<table border="1"> <tr><th>%</th><th>nº encuestados</th><th>f absolut</th><th>f relat</th><th>F acumul</th><th>F acumul %</th></tr> <tr><td>5%</td><td>5</td><td>5</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>5%</td></tr> <tr><td>15%</td><td>15</td><td>20</td><td>0,15</td><td>0,2</td><td>20%</td></tr> <tr><td>25%</td><td>25</td><td>40</td><td>0,25</td><td>0,4</td><td>40%</td></tr> <tr><td>35%</td><td>35</td><td>65</td><td>0,35</td><td>0,75</td><td>65%</td></tr> <tr><td>50%</td><td>50</td><td>100</td><td>0,5</td><td>1</td><td>100%</td></tr> </table>	%	nº encuestados	f absolut	f relat	F acumul	F acumul %	5%	5	5	0,05	0,05	5%	15%	15	20	0,15	0,2	20%	25%	25	40	0,25	0,4	40%	35%	35	65	0,35	0,75	65%	50%	50	100	0,5	1	100%
Cantidad de caries	Porcentaje																																																																								
0	25 %																																																																								
1	10 %																																																																								
2	35 %																																																																								
3	15 %																																																																								
4	5 %																																																																								
Nº Caries	Niños																																																																								
0	25																																																																								
1	20																																																																								
2	35																																																																								
3	15																																																																								
Nº Caries	f																																																																								
0	25																																																																								
1	20																																																																								
2	35																																																																								
3	15																																																																								
4	5																																																																								
%	nº encuestados	f absolut	f relat	F acumul	F acumul %																																																																				
5%	5	5	0,05	0,05	5%																																																																				
15%	15	20	0,15	0,2	20%																																																																				
25%	25	40	0,25	0,4	40%																																																																				
35%	35	65	0,35	0,75	65%																																																																				
50%	50	100	0,5	1	100%																																																																				
CT2	CT2-CT5 (5/71)	CT2	CT2-CT5 (2/31)																																																																						

Figura 3

Ejemplos tablas de frecuencias realizadas por el profesorado en formación y en activo asociadas a datos cuantitativos discretos.

Es decir, no contextualizan los rótulos acordes a la situación problema haciendo uso de notaciones para denotar las frecuencias absolutas (f) y, además, presentan problemas en el cálculo del número de encuestados según el valor de la variable, entre otros. Asimismo, en la Tabla 7 se observa que en general no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado en formación y en activo ni en el caso de las tablas asociadas a datos cualitativos ni en el caso de datos cuantitativos discretos (p -valor >0.05).

Transnumeración: De datos cualitativos o cuantitativos discretos a gráficos

El 68.4% de los participantes seleccionan correctamente las tres representaciones gráficas solicitadas acorde a la naturaleza de la variable, predominando los gráficos de barras y los gráficos sectoriales. Un 13.1% aproximadamente no da respuesta, situación que se presenta con mayor frecuencia en el caso de datos de naturaleza cuantitativa discreta. En este sentido, en la Tabla 8 se entrega el tipo de error que comete tanto el profesorado en formación como en activo en la construcción de los gráficos efectuados.

Tabla 8

Tipificación de las representaciones gráficas entregadas por el profesorado en formación y en activo.

Técnicas transnumerativas: Datos a Gráficos	Nivel	Profesorado en		D. sig.	d
		Formación (n=71)	Activo (n=31)		
Representación visual de una característica cualitativa a Gráfico (Ítem 1)	CG1	8 (11.3%)	9 (29.0%)	0.05	0.15
	CG2	24 (33.8%)	7 (22.6%)	0.36	0.05
	CG3	8 (11.3%)	3 (9.6%)	1.00	0.02
	CG4	--	--		
	CG5	5 (7.0%)	7 (22.6%)	0.05	0.16
	CG2-CG3	22 (30.9%)	4 (12.9%)	0.07	0.09
	CG3-CG4	1 (1.4%)	--	--	
De datos cuantitativos discretos sin agrupar a Gráfico (Ítem 2)	CG2-CG3-CG4	1 (1.4%)	--	--	
	No Responde	2 (2.8%)	1 (3.2%)	1.00	0.02
	CG1	2 (2.8%)	1 (3.2%)	0.75	0.02
	CG2	4 (5.6%)	--	--	
	CG3	10 (14.1%)	8 (25.8%)	0.25	0.10

	CG4	1 (1.4%)	--	--	
	CG5	7 (9.8%)	5 (16.1%)	0.56	0.08
	CG2-CG3	32 (45.1%)	7(22.5%)	0.05	0.09
	CG2-CG4	2 (2.8%)	--	--	
	CG3-CG4	2 (2.8%)	2(6.4%)	0.75	0.12
	CG2-CG3-CG4	4 (5.6%)	2 (6.4%)	1.00	0.02
	No Responde	7 (9.8%)	6 (19.3%)	0.31	0.10
De datos cuantitativos discretos sin agrupar a Gráfico (Ítem 4)	CG1	--	--	--	
	CG2	--	--	--	
	CG3	14 (19.7%)	2 (6.4%)	0.16	0.09
	CG4	--	--	--	
	CG5	3 (4.2%)	7 (22.5%)	0.01	0.20
	CG2-CG3	43 (60.5%)	9 (29.0%)	0.006	0.10
	CG3-CG4	1 (1.4%)	--	--	--
	CG2-CG3-CG4	3 (4.2%)	2 (6.4%)	1.00	0.06
	No Responde	7 (9.8%)	11(35.4%)	0.004	0.20

Fuente: Elaboración propia de los autores

En general, 24 profesores en formación (33.8%) no rotulan correctamente los ejes (CG2) asociados a las representaciones gráficas asociadas a datos de naturaleza cualitativa acorde a la situación contextual o no asignan un calificativo a los ejes como se visualiza en la Figura 4, situación que ha sido reportado por Arteaga et al. (2016). Más allá de este error, 22 (30.9%) profesores en formación exhiben conjuntamente errores de rotulación y proporcionalidad (CG2-CG3), ver Figura 4. En cambio, las representaciones gráficas entregadas por el profesorado en activo presentan mayoritariamente problemas asociadas a la contextualización o ausencia de los rótulos en los ejes (CG2), o entregan representaciones no acordes a la naturaleza de la variable (CG5), en particular, hacen uso de gráficos de línea como se muestra en la Figura 4. Sin embargo, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los dos estamentos del estudio (p -valor >0.05).

Figura 4

Ejemplos de representaciones gráficas realizadas por el profesorado en formación y en activo asociadas a datos cualitativos.

Por otro lado, en la construcción de un gráfico asociado a variables cuantitativas discretas se observa que el profesorado en formación y en activo presenta mayoritariamente los mismos errores en la construcción de gráficos, CG3 y CG2-CG3 simultáneamente, es decir, errores de proporcionalidad en los ejes y no denominar los ejes acordes a la situación problema que se quiere graficar, ver Figura 5. En esta ocasión tampoco se presentan

diferencias estadísticamente significativas entre los estamentos como se observa en la Tabla 8.

Figura 5

Ejemplos de representaciones gráficas realizadas por el profesorado en formación y en activo asociadas a datos cuantitativos discretos.

De manera similar se entrega un conjunto de datos cuantitativos discretos y se les solicita realizar una representación gráfica. En este caso se presentan diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado en formación y en activo (p -valor=0.01). Los profesores en formación presentan los mismos errores en la construcción del gráfico mencionados anteriormente, en cambio, los profesores en activo entregan representaciones incorrectas como polígonos de frecuencia simple (CG5), ver Figura 6, situación también evidenciada por Izagirre et al. (2023) en poblaciones similares.

Figura 6

Ejemplos de representaciones gráficas realizadas por los profesores en formación y en activo asociadas a datos cuantitativos discretos.

Cabe destacar, que el profesorado en formación hace referencia al histograma como una representación que permite resumir la distribución de datos cualitativos y/o cuantitativos discretos sin agrupar, lo que evidencia una falta de conocimiento estadístico.

Asimismo, de la Tabla 8, en el Ítem 4 se observa la presencia de diferencias estadísticamente significativas al 5% en los errores CG5 (p -valor< 0.01) y CG2-CG3 (p -valor< 0.006) entre profesores en formación y en activo, aunque no hay existencia de efecto (Cohen, 1998). Asimismo, en relación con la no respuesta los profesores en activo presentan un mayor porcentaje el cual difiere significativamente con los profesores en formación (p <0.004) aunque el tamaño del efecto es bajo.

Justificaciones entregadas en la elección del gráfico estadístico

La argumentación es una de las habilidades asociadas al pensamiento estadístico dado que en ella el profesorado debe hacer uso de los conocimientos adquiridos en los cursos de estadística durante su formación. Al respecto, se invitó a los encuestados a justificar el uso de las representaciones gráficas asociadas a una variable cualitativa relacionada con el color de un grupo de globos: rojo, verde, amarillo y azul. Al respecto, el 46.4% del profesorado en formación y el 61.2% del profesorado en activo no entrega argumentos estadísticos (JG5) que permitan justificar la representación gráfica realizada, sin embargo, dichas diferencias porcentuales entre los dos estamentos no son estadísticamente significativas (p -valor= 0.24). Algunos de los argumentos entregados son:

Opte por esta grafica ya que es la más común y así puedo representar de mejor manera la cantidad de globos por color. [PF]

Elegí esta opción porque es más fácil apreciar las cantidades de cada globo según el color. [PF]

Se hace una representación más visible de los elementos para compararlos entre sí o ver similitudes. [PA]

El Gráfico de barras, ya que es más sencillo explicar a los estudiantes, la información que se expresa en este tipo de grafico es fácil de observar. [PA]

Los participantes explicitan que el gráfico de barras es más sencillo, más visible y conocido. Además, solamente 8 en formación (11,3%) entregan justificaciones implícitas (JG3) que permiten comprender su elección:

Realice un Gráfico de barras porque es más fácil representar valores en este aquí se puede diferenciar que hay más globos de color amarillo, rojo y verde que de azul. [PF]

Cita en la cual se desprende que la naturaleza de la variable es cualitativa. De manera similar, al justificar la representación gráfica asociada a una variable cuantitativa discreta relacionada con el ingreso semanal que recibe un grupo de jóvenes el 46.4% del profesorado en formación y el 42% del profesorado en activo no entrega argumentos estadísticos. No existen diferencias estadísticamente significativas al respecto (p -valor=0.83).

La elección es ya que es simple de elaborar un gráfico de barra con datos que nos entrega y a su vez fácil de entender los datos entregados. [PF]

Los gráficos de barra son una buena elección una, una para ubicar los datos y la otra porque es más ordenado. [PF]

Uso de grafica de barras simples por ser más fácil de observar visualmente y comparar los elementos hay presente. [PA]

Elegí este modelo de gráfico porque me pareció más esclarecedor. [PA]

Finalmente, el gráfico utilizado para mostrar la distribución de datos cuantitativos discretos relacionados con el número de errores que cometen los estudiantes en la asignatura de matemática, el 35% del profesorado en formación y el 42% del profesorado en activo no entrega argumentos estadísticos que permitan evidenciar la adquisición de contenidos teóricos. Esta diferencia porcentual no es estadísticamente significativa (p -valor=0.67).

Representa con exactitud los datos entregados. [PF]

Porque mediante un gráfico se comprende de mejor manera la información. [PF]
A mi parecer es más práctico el gráfico de barras para visualizar los errores de la asignatura de matemáticas. [PA]
Utilice este grafico para mostrar la tendencia. [PA]

Además, llama la atención el alto porcentajes de participantes que no entregan argumentos acerca de la elección del gráfico realizado tanto en el caso de variables cualitativas como de variables cuantitativas discretas.

Cálculo de la moda asociada a datos cualitativos y/o cuantitativos discretos

La moda es una de las medidas de tendencia central que permite sintetizar información cualitativa como cuantitativa, la cual es definida como el valor que ocurre con mayor frecuencia (Triola, 2004) la que no siempre es única. Al respecto, en el caso de una variable cualitativa relacionada con el color de los globos, el 23% del profesorado en formación asocia la mayor frecuencia absoluta con la moda ($Mo=2$, $Mo=3$, $Mo=2$ y 3). De manera similar, el 42% del profesorado en formación ($Mo=3$, $Mo=2$ y 3), lo que evidencia un error conceptual. Solamente, el 11,3% del profesorado en formación y el 9,6% del profesorado en activo hace notar que el color modal de los globos es rojo, verde y amarillo, porcentajes que no difieren significativamente al 5% ($p\text{-valor}>0.05$). A continuación, se presentan algunas respuestas:

La moda es 3. La moda son los globos de color amarillo y verde [PF]
La moda es 3 [PF]
Aquellos que más se repiten son los globos de los siguientes colores: Amarillo, Rojo, Verde. [PF]
Moda es 3. [PA]
Es trimodal ya que tiene 3 colores que se repiten la misma cantidad de veces. [PA]

Por otro lado, a los participantes se les solicitó indicar el valor modal de la información resumida en un diagrama sectorial, en el cual se indica el número de caries detectadas por un dentista (0 a 4) en 100 niños y el porcentaje de niños del total que tienen 0,1,2,3 y 4 caries cuyos sectores son indicados con colores naranja, amarillo, verde, café oscuro y café claro, respectivamente. Al respecto, el 62% del profesorado en formación y el 81% del profesorado en activo declara que la moda es 2 caries. A manera de ejemplo se entregan algunas citas.

La moda será 2 caries, ya que tiene mayor porcentaje [PF]
2 caries 35% ya que representa a la mayoría. [PA]

En cambio, el 25.3% del profesorado en formación entrega un resultado inadecuado haciendo referencia a la frecuencia absoluta o al porcentaje presente en el gráfico, situación que solamente ocurre en el 6% del profesorado en activo. Se presentan diferencias estadísticamente significativas al 5% entre las respuestas entregadas por el profesorado en formación y en activo ($\chi^2_{(2)}=7.89$; $p\text{-valor}=0.01$) siendo su tamaño del efecto pequeño ($d = 0.27$).

La moda estaría en el café ya que es aquí donde hay más niños con caries [PF]

La moda es verde (35%) [PF]

35 niños con caries. [PA]

Asimismo, se entregan dos situaciones problema en las cuales se presentan datos crudos o brutos, es decir, sin agrupar y de naturaleza cuantitativa discreta. El primero se asocia al pago semanal en euros (€) que reciben 35 jóvenes. El 79% y 81% del profesorado en formación y en activo, respectivamente, indica correctamente el valor modal que es 15€; entre las respuestas incorrectas (12%) entregadas por los estamentos en estudio se encuentran $Mo=10$, $Mo=13$, $Mo=14$, $Mo=11$ y 15 y $Mo=10$ y 15 en el cual se observa que en algunos casos confunden la frecuencia observada con el valor modal de la variable de interés ($Mo=13$). Sin embargo, no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas correctas e incorrectas entregadas por el profesorado en formación y en activo ($\chi^2_{(2)} = 5.11$; $p\text{-valor}=0.07$). A manera de ejemplo se muestran algunos extractos relacionados con la respuesta de los participantes.

La paga mensual que más se repite es 15. [PF]

La moda es el número 15. [PF]

La moda es 15 ya que es el número que más se repite. [PA]

La moda está en la frecuencia 13 que es donde ganan 15€ [PA]

Unimodal 15 € [PA]

De manera similar, se proporcionan datos relacionados con el número de errores (de 1 a 4) efectuados por 50 alumnos en la asignatura de matemática. El 17.4% de los encuestados entregan respuestas incorrectas diferentes: valores asociados a la variable ($Mo=2$, $Mo=4$, $Mo=1$ y 2) y a las frecuencias absolutas ($Mo=5$ y $Mo=18$). Según estamento el 72% del profesorado en formación y el 61% del profesorado en activo proporciona el valor correcto. Además, la prueba χ^2 entrega evidencias que hay una asociación significativa al 5% entre las respuestas entregadas y los estamentos encuestados ($\chi^2_{(2)} = 6.85$ y $p\text{-valor}=0.03$) y su tamaño del efecto es pequeño ($d = 0.25$).

En síntesis, llama la atención que tanto el profesorado en formación como en activo presente un menor porcentaje de logro en el cálculo de la moda para datos cualitativos que para el caso de datos de naturaleza cuantitativa discreta. Asimismo, hacen referencia al concepto número aun cuando los enunciados de las situaciones problemas presentan un contexto que eventualmente podría acontecer en la realidad y en tal caso los números entregados son datos acordes a lo mencionado por Cobb y Moore (1997).

Conclusiones

La transnumeración es un proceso usual en estadística que nos permite transitar de un sistema real (datos) a un sistema estadístico, el cual se encuentra en estrecha relación con el pensamiento estadístico (Wild y Pfannkuch, 1999) atendiendo que coloca en juego conocimientos conceptuales y procedimentales acerca de la naturaleza de los datos y su representación tabular, gráfica y/o numérica. En este contexto, se pidió al profesorado en formación y en activo que construyera una representación tabular y el resultado revela que los dos estamentos presentes en el estudio cometen errores al construir tablas de frecuencia

tanto para variables cualitativas como cuantitativas discretas. En el caso de la variable cualitativa nominal, un error común es la adición de una columna relacionada con frecuencias acumuladas; práctica inadecuada, ya que las categorías de una variable cualitativa nominal son disjuntas, lo que significa que no tienen una ordenación que justifique la acumulación de frecuencias. En ambos casos, un problema recurrente es no rotular correctamente las columnas de la tabla de frecuencias, etiquetándose inadecuadamente la variable con sus categorías como al número de individuos asociados a cada categoría de la variable en el contexto de la situación problema y denominándolas con términos genéricos como variable y frecuencia o mediante símbolos como f ó F , lo que eventualmente da cuenta de la comprensión del símbolo f para denotar frecuencia observada en una tabla de distribución, habilidad propia de la alfabetización estadística (Ben-Zvi y Garfield, 2004).

Por otro lado, en relación con las representaciones gráficas, acorde a la naturaleza de la variable entregada aproximadamente el 68.4% de los participantes realizaron esta tarea correctamente. Sin embargo, se observó una serie de errores que han sido ampliamente documentados en la literatura desde hace más de cuatro décadas. Uno de los errores incluye la falta de rotulación adecuada de los ejes acorde a la situación contextual y otro de los errores es que titulan los ejes mediante el concepto genérico de frecuencias (Arteaga et al. 2016). Otros errores incluyen la omisión total o parcial de la rotulación de los ejes, las que son parte esencial del gráfico como menciona Curcio (1989) o el uso de escalas no equidistantes (Bruno y Espinel, 2005), lo que puede llevar a malinterpretaciones de los datos presentados. Estos errores son preocupantes, ya que, en el currículo escolar chileno uno de los objetivos es evaluar la forma en que los datos están presentados. Asimismo, algunos participantes utilizaron polígonos de frecuencia simple o histogramas para representar la distribución de variables cualitativas, lo que evidenciaría una falta de comprensión en la relación que existe entre la naturaleza de las variables y el tipo de gráfico adecuado para sintetizar su comportamiento; este error ya fue detectado por Bruno y Espinel (2005) entre el profesorado de primaria. En síntesis, el profesorado en formación y en activo no realiza una lectura crítica del gráfico en términos de la procedencia de los datos y su pertinencia según la naturaleza de los mismos (Schaughnessy, 2007). Estos hallazgos subrayan la necesidad de una formación más robusta en los conceptos y procedimientos estadísticos para asegurar que el profesorado en formación y en activo pueda representar y evaluar las representaciones acorde a la naturaleza de los datos, habilidad relacionada con el pensamiento estadístico.

En el análisis de las argumentaciones proporcionadas por el profesorado en formación y en activo sobre la justificación de la elección del gráfico realizado para variables de naturaleza cualitativa y/o cuantitativa discreta se evidencia una falta de adquisición de conocimientos conceptuales. Las argumentaciones presentadas por ambos estamentos muestran un entendimiento superficial, ya que, hacen uso de un léxico coloquial como, por ejemplo: “fácil”, “práctico”, “ordenado”, entregando evidencias que no han adquirido la habilidad de la argumentación la cual se encuentra relacionada con el pensamiento estadístico. Al respecto, llama la atención que hay un alto porcentaje de participantes que no entregan argumentaciones que justifiquen la elección del gráfico realizado, lo que concuerda con el estudio realizado por Berciano et al. (2021).

Asimismo, la categorización de estas argumentaciones (Tabla 6) revela que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado en formación y en activo. Esta situación es preocupante, dado que el profesorado en activo está impartiendo estos saberes a los estudiantes del sistema escolar, específicamente a los de octavo de primaria. En este nivel,

el currículo exige que los estudiantes puedan justificar la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de datos (Tabla 2). Estos hallazgos son similares a los encontrados por Izagirre et al. (2023) en una población similar, lo que evidencia que este problema no está presente solamente en los itinerarios formativos chilenos, situación que invita a un cambio en el discurso en la clase de estadística de manera que desarrollen habilidades de argumentación atendiendo que este proceso también permite evidenciar la comprensión de conceptos brindando la oportunidad de retroalimentación por parte del profesorado.

Una de las medidas de tendencia central introducida a nivel de enseñanza primaria es la moda. En este contexto, se solicitó al profesorado en formación y en activo calcular el valor modal asociado a los datos resumidos en las tablas de distribución de variables cualitativas y cuantitativas discretas que debían construir. Los participantes, sin embargo, confundieron el valor modal con la mayor frecuencia observada en ambos casos. Una explicación plausible es la dada por Groth y Bergner (2006) que el profesorado de enseñanza primaria relaciona el concepto de moda únicamente con datos cuantitativos. Por ejemplo, al analizar los colores de globos, los participantes, confundieron el color modal de los globos con la mayor frecuencia observada. Sin embargo, es interesante notar que algunos participantes hicieron referencia al concepto de bimodalidad, indicando la comprensión de la complejidad que tiene este estadístico cuando la distribución de los datos presenta más de un valor modal, evidenciando un conocimiento conceptual relacionado con la alfabetización estadística (Ben-Zvi y Garfield, 2004).

Finalmente, el presente estudio proporciona evidencias acerca de las habilidades y conocimientos estadísticos que está adquiriendo el profesorado en formación de educación básica como la que posee el profesorado en activo del sistema escolar acerca de los procesos de transnumeración. Procesos relacionados con el recuento de frecuencias, la representación de datos cualitativos y cuantitativos discretos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos y el cálculo de la moda como así también de los argumentos entregados por estos estamentos para justificar la elección del gráfico producido; habilidades relacionadas con el pensamiento estadístico. Estos resultados podrían favorecer la reflexión y orientación de los programas de estadística a nivel de formación inicial y continua, lo que eventualmente podría permitir que estos estamentos mejoren sus conocimientos y habilidades relacionadas con contenidos estadísticos presentes en el currículo escolar chileno.

Agradecimiento

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto FONDECYT de INICIACIÓN 11220295 financiado por la Agencia de Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID). Asimismo, este artículo ha sido parcialmente financiado por el Grupo de Investigación GIU21/031 de la UPV/EHU.

Consentimiento informado

Los participantes del estudio firmaron un consentimiento ético el cual se ajusta a los requerimientos de la institución a la cual pertenece el primer autor.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo. El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: F. R. A. 60 %, A.I.K. 40 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor principal y correspondiente [F. R. A], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: Agregar el enlace

Referencias

- Anasagasti, J. (2019). *Desarrollo de la competencia estadística del futuro docente de primaria a través del aprendizaje basado en proyectos*. Tesis Doctoral sin publicar, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. <https://addi.ehu.es/handle/10810/42760>
- Arteaga, P., Batanero, C., Contreras, J. M. & Cañadas, G. (2016). Evaluación de errores en la construcción de gráficos estadísticos elementales por futuros profesores. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*. 19(1), 15-40. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1911>
- Azcárate, P. (2006). ¿Por qué no nos gusta enseñar estadística y probabilidad? Conferencia realizada en XII, *Jornadas de Investigación en el Aula de Matemáticas: Estadística y azar*, Granada, España.
- Batanero, C., Arteaga, P. & Ruiz, B. (2010). Análisis de la complejidad semiótica de los gráficos producidos por futuros profesores de educación primaria en una tarea de comparación de dos variables estadísticas. *Enseñanza de las Ciencias*, 28(1), 141-154.
- Ben-Zvi, D. & Garfield, J. (2004). Statistical literacy, reasoning, and thinking: Goals, definitions, and challenges. En D. Ben-Zvi y J. Garfield (eds.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking* (pp. 3-15).
- Berciano, A., Anasagasti, J. & Zamalloa, T. (2021). Sentido estadístico en la formación de las y los estudiantes del Grado de Educación Infantil. Una aproximación desde un contexto de aprendizaje STEAM. *PNA*, 15(4), 289-309. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i4.22510>
- Bruno, A. & Espinel, M. C. (2005). Recta numérica, escalas y gráficas estadísticas: un estudio con estudiantes para profesores. *Formación del Profesorado e Investigación en Educación Matemáticas* 757-85.
- Cervantes-Barraza, J. A., Cabañas-Sánchez, G. & Reid, D. (2019). Complex argumentation in elementary school. *PNA*, 13(4), 221-246.

- Chick, H. L. (2003). Transnumeration and the art of data representation. En L. Bragg, C. Campbell, G. Herbert, y J. Mousley (Eds.), *Mathematics Education Research: Innovation, Networking, Opportunity. (Proceedings of the 26th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia*, Geelong, pp. 207-214). Sydney: MERGA.
- Cobb, G. & Moore, D. (1997). Mathematics, Statistics, and Teaching. *American Mathematical Monthly*, 104(9), 801–823. <https://doi.org/10.2307/2975286>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. (2^a ed.). Erlbaum, Hillsdale.
- Curcio, F. R. (1989). *Developing graph comprehension*. Reston: N.C.T.M.
- Estrella, S. (2014). El formato tabular: una revisión de literatura. *Actualidades Investigativas en Educación*, San José, 14(2), 1-23.
- Estrella, S., Olfos, R. & Mena-Lorca, A. (2015). El conocimiento pedagógico del contenido de estadística en profesores de primaria: *Educação E Pesquisa*, 41(2), 477–493. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022015041858>
- Fernandes, J., Goncalves, G. & Barros, P. (2021). Use of frequency tables by prospective teachers to conduct project work. (2021). *Uniciencia*, 35(1), 139-151. <https://doi.org/10.15359/ru.35-1.9>
- Garfield, J. & Ben-Zvi, D. (2008). *Developing students' statistical reasoning: Connecting research and teaching practice*. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
- Goizueta, M., Ledermann, C. & Montenegro, H. (2023). El desarrollo y la evaluación de la habilidad de argumentar en el sistema educativo chileno: tensiones y consecuencias percibidas por el profesorado. *Pensamiento Educativo*. 60(1), 1-16. <https://orcid.org/0000-0002-7936-1102>
- Groth, R. & Bergner, J. (2006). Preservice elementary teachers' conceptual and procedural knowledge of mean, median and mode. *Mathematical Thinking and Learning*, 8(1), 37-63. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0801_3
- Izagirre, A., Anasagasti, J. & Berciano, A. (2023). Conocimiento estadístico del futuro profesorado de educación primaria en la representación de datos. *AIEM -Avances de investigación en educación matemática*, 24, 111-130. <https://doi.org/10.35763/aiem24.4646seiem.es>
- Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 1(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089>
- McMillan, J. & Schumacher, S. (2011). *Investigación educativa*. Pearson-Adisson Wesley.
- MINEDUC. (2012). *Matemática educación básica: Bases curriculares*
- MINEDUC. (2015). *Bases curriculares 7° básico a 2° medio*
- MINEDUC. (2016). *Desarrollo de Habilidades: Aprender a pensar matemáticamente/ 7° y 8° año de Educación Básica*.
- Rodríguez-Alveal, F. & Sandoval Rubilar, P. R. (2012). Habilidades de codificación y descodificación de tablas y gráficos estadísticos: un estudio comparativo en profesores y alumnos de pedagogía en enseñanza básica. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*, 17(1), 207-235.
- Sanoja de Ramírez, J. & Ortiz-Buitrago, J. (2013). Conocimiento de contenido estadístico de los maestros. En J. M. Contreras, G. R. Cañadas, M. M. Gea & P. Arteaga (Eds.), *Actas de las Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y*

- Combinatoria* (pp. 157-164). Universidad de Granada.
<https://www.ugr.es/~jmcontreras/pages/Investigacion/Actas%20jornadas.pdf>
- Shaughnessy, J. M. & Pfannkuch, M. (2002). How faithful is old faithful? Statistical thinking: A story of variation and prediction. *Mathematics Teacher*, 95(4), 252-259.
- Sproesser, U., Kuntze, S. & Engel, J. (2018). Using models and representations in statistical contexts. *Journal für Mathematik-Didaktik*, Berlin, 39(2), 343-367.
- Triola, M. (2004). Probabilidad y Estadística. Pearson
- Wild, C. & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry (with discussion). *International Statistical Review*, 67(3), 223–265. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.1999.tb00442.x>
- Wu, Y. (2004). *Singapore secondary school students' understanding of statistical graphs*. Trabajo presentado en el 10th International Congress on Mathematics Education. Copenhagen, Dinamarca. Obtenido de: <http://iase-web.org/documents/papers/icme10/Yingkang.pdf>